
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕХОДА ^{90}Sr У ТРАВЯНИСТЫХ И ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЯДЕРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE ^{90}Sr AGGREGATED TRANSFER FACTORS IN HERBACEOUS AND WOODY PLANTS AT THE NUCLEAR ENTERPRISE INFLUENCE ZONE

Л.Н. Михайловская, В.Н. Позолотина, З.Б. Михайловская, В.П. Гусева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; mila_mikhaylovska@mail.ru

Ключевые слова: Кыштымская авария, Восточно-Уральский радиоактивный след, река Теча, ^{90}Sr , коэффициенты перехода, травы, деревья

Радиоэкологическая ситуация в зоне влияния объединения ПО «Маяк» определяется, в основном, двумя событиями: сбросом радиоактивных отходов в р. Течу (1949–1951 гг.) и Кыштымской аварией (1957 г.). В пойменных почвах преобладает ^{137}Cs , на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), образовавшегося в результате Кыштымской аварии, – ^{90}Sr . Кроме того, территория подвергалась хроническому радиоактивному загрязнению глобальными выпадениями и штатными выбросами и сбросами ПО «Маяк». Миграционные процессы в естественных экосистемах, загрязненных радиоактивными веществами, привлекают внимание исследователей во всем мире. Накопление радионуклидов растениями в природных экосистемах очень изменчиво, сведения о факторах, определяющих масштабы переноса радионуклидов из почв в растения, и суждения о причинах этих различий противоречивы. Цель данной работы – обобщить результаты об изменчивости коэффициентов перехода (КП) ^{90}Sr у травянистых и древесных растений и выявить основные причины этой изменчивости с учетом условий окружающей среды в зоне влияния ПО «Маяк», расположенном в лесостепной зоне Южно-Зауральской провинции.

Таблица. Коэффициенты перехода ^{90}Sr у деревьев на автоморфных участках в зоне ВУРСа

Органы	КП, мин-макс $\times 10^{-3}$ м ² /кг		
	<i>Betula pendula</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Salix pentandra</i>
Семена	1.8–4.2	0.5–0.7	–
Листья (хвоя)	1.6–64.9	0.1–14.3	7.1–32.1
Кора	1.4–32.3	1.1–23.6	–
Древесина	0.4–5.0	0.2–2.4	–
Ветки	1.1–37.1	0.2–28.5	4.4–14.6
Ствол	0.6–11.7	0.2–31.8	4.4–17.0

Реперные участки закладывали в зоне ВУРСа, в пойме р. Течи и на сопредельных фоновых территориях. Методика отбора проб и их анализ описана в работах [1, 2]. Поступление радионуклидов в надземную массу растений оценивали, используя концентрации ^{90}Sr и КП радионуклида,

рекомендованные МАГАТЭ [3]. Величину КП ($\text{м}^2/\text{кг}$) рассчитывали как отношение удельной активности радионуклида в организме ($\text{Бк}/\text{кг}$ сухой массы) к плотности загрязнения 0–40-см слоя почвы ($\text{Бк}/\text{м}^2$). Спустя более 65 лет после событий, обусловивших радиоактивное загрязнение обширных территорий в зоне влияния ПО «Маяк», установлен сходный характер распределения ^{90}Sr в надземных органах деревьев, произрастающих в градиенте загрязнения. Накопительная способность листьев/хвои и коры была выше, чем генеративных органов и древесины. Лиственные породы накапливают ^{90}Sr в больших количествах, чем хвойные (таблица). Нами выявлено, что с учетом всей совокупности данных по изученному региону диапазон значений КП ^{90}Sr у 54 видов травянистых растений составляет $(0.8\text{--}140)\times 10^{-3} \text{ м}^2/\text{кг}$. На фоновых участках КП ^{90}Sr соответствуют диапазонам изменчивости показателя, установленным МАГАТЭ в зоне отчуждения Чернобыльской аварии и частично на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) [4, 5].

На автоморфных элементах ландшафта было исследовано 43 вида травянистых растений, принадлежащих к 16 семействам класса Dicotyledoneae, и 5 видов, принадлежащих к 2 семействам класса Monocotyledoneae. Минимальные КП ^{90}Sr в импактной зоне $(0.8\text{--}2.0)\times 10^{-3} \text{ м}^2/\text{кг}$ были обнаружены у всех представителей сем. Роасеae, а также других семейств: *Achillea millefolium*, *Medicago sativa*, *Valeriana wolgensis*, *Leonurus quinquelobatus*, *Rumex confertus*, *Agrimonia eupatoria* и *Arctium tomentosum*; максимальные – $(10.4\text{--}27.9)\times 10^{-3} \text{ м}^2/\text{кг}$ у *Aegopodium podagraria*, *Heraclium sibiricum*, *Pulmonaria mollissima*, *Berteroa incana*, *Plantago major*, *Veronica spicata* и *Tussilago farfara*. Для остальных видов: *Cirsium setosum*, *Centaurea scabiosa*, *Taraxacum officinale*, *Tanacetum vulgare*, *Artemisia absinthium*, *A. vulgaris*, *Saussurea amara*, *Cichorium intybus*, *Trifolium pratense*, *T. medium*, *Melilotus albus*, *M. officinalis*, *Lathyrus pratensis*, *Vicia cracca*, *V. sylvatica*, *Melandrium album*, *Stellaria media*, *Origanum vulgare*, *Urtica dioica*, *Galium verum*, *G. boreale*, *Lithospermum officinale*, *Chamaenerion angustifolium*, *Fragaria vesca*, *Filipendula ulmaria*, *Rubus saxatilis*, *Geranium sylvaticum*, *G. pratense* и *Polygonatum odoratum* диапазон составлял $(2.3\text{--}9.6)\times 10^{-3} \text{ м}^2/\text{кг}$. Аналогичные результаты получены на территории СИП в Казахстане, где минимальные КП обнаружены у представителей сем. Роасеae, а максимальные – сем. Fabaceae и Ариасеae [5]. Виды, принадлежащие к одному семейству, характеризуются как различными, так и близкими величинами КП. На фоновой территории Уральского региона КП ^{90}Sr для всех исследованных видов составили $(3.9\text{--}89.9)\times 10^{-3} \text{ м}^2/\text{кг}$, что значительно выше, чем в импактной зоне.

Накопление ^{90}Sr растениями в первую очередь определяется видовыми физиологическими особенностями и в меньшей степени зависит от их принадлежности к крупным таксонам. Фактор «вид» определяет до 55% изменчивости КП ^{90}Sr . Изменения КП ^{90}Sr во времени у отдельных видов могут быть разной величины и направленности, что обусловлено неоднородностью радионуклидного загрязнения почв, а также высокой

изменчивостью погодно-климатических условий в разные годы. На автоморфных элементах рельефа установлена нелинейная (степенная) зависимость КП ^{90}Sr в растения от плотности загрязнения почв. У растений, произрастающих на гидроморфных элементах ландшафта, подобная зависимость не обнаружена, поскольку в этом случае комбинаторика факторов окружающей среды более сложна и изменчива. Однозначного влияния водного режима на накопление радионуклида деревьями выявить не удалось из-за различий физико-химических свойств почв на гидроморфных и автоморфных участках.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000077-6).

Список литературы

1. Михайловская Л.Н., Позолотина В.Н., Михайловская З.Б. Оценка коэффициентов перехода ^{90}Sr в древесные растения в зоне влияния ядерного предприятия «Маяк» // Экология. 2024. №5. С. 342–352.
2. Михайловская Л.Н., Позолотина В.Н., Михайловская З.Б., Гусева В.П. Изменчивость коэффициентов перехода ^{90}Sr у травянистых растений разных таксономических групп в зоне влияния ядерного предприятия // Экология. 2025. №2. С. 91–104.
3. Handbook of transfer parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments. IAEA-TECDOC-364. Vienna: IAEA, 1994. 74 p.
4. Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assessments. IAEA-TECDOC-1616. Vienna: IAEA, 2009. 616 p.
5. Savinkov A., Semioshkina N., Howard B.J., Voigt G. Radiostrontium uptake by plants from different soil types in Kazakhstan // Sci. Tot. Environ. 2007. V. 373. P. 324–333.

DOI:10.5281/zenodo.17058733

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСОВ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ MODERN FOREST RESEARCH IN THE ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION IN THE SOUTHERN URALS

М.В. Модоров, В.Н. Позолотина, Л.Н. Михайловская, В.В. Кукарских
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; mmodorov@gmail.com

Ключевые слова: ВУРС, стронций, сосна, береза

29 сентября 1957 г. более 23 000 км² территории Южного и Среднего Урала было загрязнено радионуклидами в результате Кыштымской аварии; так сформировался Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). Основным загрязнителем зоны ВУРСа является ^{90}Sr , в меньшей степени присутствуют ^{137}Cs и $^{239,240}\text{Pu}$ (Molchanova et al., 2014). Около 40% площади загрязненной территории было покрыто лесами. Исследования экосистем ВУРСа, проведенные в первые два десятилетия после аварии, позволили выработать

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156